

30-AUGUST, 2024-YIL

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПУТЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Кушаков Фахриддин Бахтиярович

Слушатель Банковско-финансовой академии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13376863>

Аннотация. В данной статье анализируются направления повышения экономической эффективности путем преобразования акционерных обществ. Показатели экономической эффективности были обусловлены ростом банковских активов, депозитов населения и кредитных вложений.

Ключевые слова: Акционерное общество, корпоративное управление, капитал, активы, экономическая эффективность, трансформация.

DIRECTIONS OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY BY TRANSFORMING
JOINT-STOCK COMPANIES

Abstract. This article analyzes the directions of increasing economic efficiency by transforming joint-stock companies. Economic efficiency indicators were determined by the growth of bank assets, population deposits and credit investments.

Keywords: Joint-stock company, corporate governance, capital, assets, economic efficiency, transformation.

Введение

Акционерный коммерческий банк "Асака" на протяжении 25 лет надежно удерживает лидирующие позиции на рынке финансовых услуг. Банк "Асака" был создан в 1995 году по инициативе главы государства и является одним из ведущих банков Узбекистана по размеру банковского капитала и активов.

Стремление к сотрудничеству с самым широким кругом участников экономической жизни страны, независимо от формы собственности и сферы деятельности, ставит перед ней задачу удовлетворения различных потребностей хозяйствующих субъектов. Основное внимание банка уделяется качеству обслуживания, предоставляемого каждому клиенту, в сочетании с индивидуальным и гибким подходом.

Структурные подразделения Банка постоянно работают над повышением эффективности своей деятельности и расширением своего участия на банковском рынке.

Количество обслуживаемых хозяйствующих субъектов превысило 33,5 тыс. человек, включая представителей автомобильной промышленности, машиностроения и

30-AVGUST, 2024-YIL

приборостроения, металлообработки, горнодобывающей промышленности, энергетики, строительной отрасли, хлопкоперерабатывающей и текстильной промышленности, фармацевтики, полиграфии, полиграфического производства, пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, торговли и общественного питания, сферы услуг и другие отрасли промышленности.

Количество обслуживаемых физических лиц превысило 1 668,9 тыс. человек. Число постоянных потребителей розничных услуг банка составляет более 1,5 млн человек.

Обзор литературы.

Вопросы внедрения системы корпоративного управления в корпоративных структурах нашей страны и совершенствования политики корпоративного управления в Узбекистане обсуждаются нашими местными учеными-экономистами Б.Ходиевым, С.Гуломовым, Б.Беркиновым, Ш.Зайнутдиновым, Д.Рахимовой, М.Турсунхаджаевым, Дж.Фаттаховой, А.Хошимовым, М.Хамидулиным, Р.Нурымбетов, Д.Суюнов, Ш.Юлдашев, Д.Бегматова, М.Зияева, Б.Уринов, Р.Абдураупов, З.Ашуров.

Когда мы говорим о концепции корпоративного управления, очень сложно выразить это понятие и дать ему определение. На сегодняшний день мы можем видеть множество ученых, которые описывали это понятие и пытались дать ему определение. Английский экономист Боб Трикер (Bob Tricker, 2019) утверждает, что корпоративное управление - это не новая сфера, а всего лишь ее термин "корпоративное управление", так называемый Новый.

Сэр Адриан Кедбери (1992) впервые опубликовал в Великобритании кодекс, посвященный финансовым аспектам корпоративного управления. Этот кодекс сыграл огромную роль в развитии корпоративного управления не только в Великобритании, но и во всем мире.

Марк Герген (2018) подробно описал корпоративное управление в своей книге "Корпоративное управление: глобальная перспектива", 1-е издание.

Узбекский ученый А.Хошимов (2008) отметил, что "основное содержание корпоративного управления заключается в установлении баланса интересов различных лиц, участвующих в деятельности акционерного общества". В том числе в исследовательской работе Хошимова с использованием метода сравнения были сопоставлены модели корпоративного управления (англо-американская, немецкая, японская).

Профессор М.Б.Хамидулин (2008) описал корпоративное управление как стремление акционеров корпорации формировать капитал корпорации, использовать его

30-AVGUST, 2024-YIL

более эффективно с целью получения прибыли и распределения доходов между всеми участниками корпоративных отношений.

По словам экономиста Зохидова (2018), “корпоративное управление - это система управления, которая обеспечивает приоритет интересов акционеров в сочетании с эффективностью компании”.

Доктором экономических наук, профессором Суюновым (2007) проведен анализ корпоративных отношений между участниками корпоративного управления с использованием метода научной абстракции

Российский ученый Почекайло (2017) сравнил российские компании с зарубежными и сравнил различные модели корпоративного управления, изучая их влияние на систему управления.

Методология исследования.

В данной работе используются методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, группировки статистических данных, сравнительного анализа, выборочного наблюдения, научной абстракции.

Анализ и результаты.

Банк "Асака" имеет 26 филиалов, 93 мини-банка, 329 сберегательных касс, специальные и мобильные кассовые аппараты. Количество обслуживаемых субъектов предпринимательства превысило 33,5 тысячи. Среди них представители различных отраслей экономики: автомобилестроения, машиностроения и приборостроения, металлообработки, горнодобывающей промышленности, энергетики, строительной отрасли, хлопкоперерабатывающей и текстильной промышленности, фармацевтики, полиграфии, пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, торговли и общественного питания, сферы услуг и т.д. Количество обслуживаемых физических лиц превышает 1668,9 тыс. человек. Число постоянных потребителей розничных услуг банка превышает 1,5 миллиона человек.

Асака банк на протяжении многих лет сохраняет лидирующие позиции на финансовом рынке. В своей работе он использует новые подходы и решения. Развивает сотрудничество со всеми участниками экономики независимо от формы собственности и управления и предоставляет высококачественные банковские услуги. По состоянию на 1 января 2020 года совокупные активы банка составляют 36,7 трлн. сумов. Совокупный капитал банка составляет 6,1 трлн. сумов. (рисунок №1)

30-AVGUST, 2024-YIL

Рисунок №1. Активы банка "Асака"

Банк активно участвует в реализации антикризисных мер, программ мероприятий, направленных на повышение, указов и постановлений президента и правительства, документов Центрального банка финансового потенциала страны, инвестиционной привлекательности и ликвидности. Основные показатели находятся на уровне международных стандартов. Рейтинг банковской креативной активности "Asaka" признан ведущими компаниями, а также известными международными финансовыми изданиями - "Euromoney", "TheBanker", "GlobalFinance". Банк "Асака" неоднократно признавался этими изданиями "лучшим банком Узбекистана". Престижные международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch Ratings несколько лет подряд одновременно присваивали банку "Асака" высокие рейтинги как "стабильные".

Продолжается работа по расширению автоматизированной системы безналичных расчетов международными картами. В настоящее время их количество составляет 140,1 тыс. единиц. Банк стремится находить новые подходы к работе, внедрять передовые информационные технологии в процесс предоставления услуг.

Рисунок 2. Депозиты населения в банке "Асака", млрд сум

Механизм кредитования в банке "Асака" также хорошо отлажен. Благодаря поддержке банка на протяжении всего периода его существования многие бизнесмены, реализовавшие проекты в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство и бытовые услуги, положительно оценивают банковскую систему кредитования.

Рисунок 3. Кредитные вложения банка "Асака", млн сум

Только в 2015 году объем кредитных вложений и лизинговых средств составил более 19527,3 миллиарда сумов. Создано много новых рабочих мест.

В реальном секторе экономики большое внимание уделяется поддержке предприятий, занимающихся производством экспортной продукции и импортозамещающих продуктов. Ведь они больше других ощущают изменение спроса на тот или иной товар на мировом рынке, последствия изменения цен.

Асака банк выделил им инвестиционные кредиты на сумму 2154,9 млрд. сумов. Было реализовано 39 лизинговых проектов общей стоимостью более 27,2 млрд. сумов.

Общий лизинговый портфель банка составляет 135,8 млрд. сумов, диверсифицированный по различным отраслям экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, социальная сфера и др.

В целях обеспечения полноты вовлечения бухгалтерского учета и кассовых операций в сфере розничной торговли и оказания платных услуг населению в банковский оборот банком "Асака" было установлено 11 209 терминалов.

Общий оборот по операциям с пластиковыми картами в 2021 году составил 2 074,3 миллиарда долларов, из которых 1 718,6 миллиарда пришлось на торговые точки. Для

30-AVGUST, 2024-YIL

облегчения оплаты коммунальных платежей с помощью пластиковых карт было установлено 267 терминалов.

По состоянию на 1 января 2021 года объем коммунальных платежей, полученных с помощью пластиковых карт, составляет 98,0 млрд. "Зарплатные проекты" с использованием пластиковых карт в суммах активно внедряются на предприятиях и в организациях, как для клиентов банка "Асака", так и для обслуживающих организаций других коммерческих банков.

По состоянию на 1 января 2021 года было реализовано в общей сложности 13 106 зарплатных проектов. Используя мобильные приложения Рауме и CLICK, банк "Асака" представил новый P2P-сервис, с помощью которого клиенты "Асака банка" могут переводить средства онлайн с одной карты на другую, независимо от банка-эмитента.

Также есть возможность оплачивать коммунальные платежи и оформлять кредиты. Клиенты с пластиковыми картами системы UZCARD EMV (онлайн) могут подключиться к услуге SMS-оповещения в информационных киосках и банкоматах, с помощью которой они смогут своевременно получать информацию о поступлении или списании денежных средств со своего счета. транзакции и другие информационные услуги, осуществляемые в сети торговых сервисов. По состоянию на 1 января 2021 года количество пользователей данной услуги составляет 405 684 клиента.

В текущем году команда Asaka banking намерена продолжить активную работу по расширению и повышению качества спектра предоставляемых услуг, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, увеличению объемов кредитования проектов в реальном секторе экономики, экономически перспективных, прибыльных, ориентированных на экспорт и импортозамещение продуктов с использованием отечественного сырья. материалы.

Выводы.

Исходя из вышеизложенного, реализация следующих выводов и предложений будет способствовать обеспечению позитивной политики корпоративного управления в Узбекистане.:

В Узбекистане акционерные общества должны разрабатывать и совершенствовать стандарты корпоративного поведения, обеспечивающие соблюдение действующего законодательства, соблюдение правил корпоративного поведения, а также этических норм ведения бизнеса.

30-AVGUST, 2024-YIL

В частности, председатель совета директоров компаний должен представлять членов исполнительных органов и т.д.

Совершенствование деятельности системы внутреннего контроля на основе международных стандартов с целью соблюдения должностными лицами и сотрудниками компании правил корпоративного поведения, а также обеспечения соответствия деятельности компании действующему законодательству. Это создает предпосылки для внедрения наилучшего корпоративного поведения и корпоративной этики.

Более широкое использование финансовых механизмов поддержки экспорта СЭП. В частности, для стимулирования приобретения национальных товаров на внешних рынках за счет кредитов и создания необходимой институциональной базы для этого. Это связано с реализацией функций Экспортно-импортного банка, который действует в разных странах.

Эффективное использование форм международного учета с целью обеспечения непрерывности расчетов по внешнеэкономической деятельности предприятий реального сектора. Известно, что значительная часть расчетов по экспортно-импортным контрактам предприятий осуществляется с использованием аккредитива с покрытием. Между тем, тот факт, что комиссионные сборы за Резервный аккредитив ложатся на клиента, является причиной удорожания оборудования и оснастки, которые производители импортируют с целью модернизации.

В ходе нашего исследования мы выявили некоторые слабые стороны в корпоративном управлении банка "Асака", где оно частично или совсем не соответствует глобальным принципам корпоративного управления. Принимая во внимание это, мы разработали рекомендации и предложения и считаем, что для дальнейшего совершенствования также следует принять следующие меры.

В заключение отметим, что принятый на практике порядок определяет необходимость введения института корпоративных консультантов в структуру органов управления акционерных обществ. Внедрение института корпоративных консультантов повышает уровень правовой защиты акционеров Республики, в частности миноритарных акционеров, дает возможность более эффективно учитывать их законные интересы при осуществлении деятельности органов управления акционерных обществ.

REFERENCES

1. TRICKER (2019) Corporate governance: principles, policies, and practices. – Book by R. IAN (ROBERT IAN). Testyn Craidd - Core Text

30-AVGUST, 2024-YIL

2. Marc Goergen. Corporate Governance: A Global Perspective, 1st Edition, 2018.
3. Corporate governance. Book by Chris A. Mallin 2019..- СПб. «Питер», 2018 г
4. Marc Goergen. International corporate governance. Harlow, England; New York 2012.
5. Zaynutdinov Sh.N. Globalization: Realities and Prospects/ The Current. Global Trends.Vol 3, No 1 (2015). - P. 1-5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH